

ВЎЗА ҚАТОР ОРАЛАРИГА КУЗГИ БУВДОЙ УРУВЛАРИНИ МАҚБУЛ МУДДАТДА АНИҚ ЭКАДИГАН СЕЯЛКА ТАХЛИЛИ

Келдиёров Рафиқ Нормуродович

Қарши давлат техника университети ассестанти.

E mail: rafiqkeldiyorov1991@gmail.com

Рахимов Рахмон Тулқин ўғли

Қарши давлат техника университети талабаси.

Аннотация: Вўза қатор оралари тупроғига кузги буғдой экиш олдида сифатли ишлов бериш ва экишни тўла таъминлайдиган самарали, энергиятежамкор технологияларнинг Республикамиз шароитида тўла жорий этилмаганлиги кузги буғдойдан барқарор юқори ҳосил олиш имконини бермаяпти.

Калит сўзлар: Буғдой, тупроқ ҳолати, экиш чуқурлиги, агротехник талаблар, уруғ, сеялка.

Маълумки, ғўза қаторлари оралигига буғдой уруғини мақбул экиш муддати сентябрь-октябрь ойларига тўғри келади. Лекин, пахта ҳосилини ўз вақтида йиғиштириб олиш ва кузги буғдойни сифатли ишлов берилган қатор ораларига экиш жойларда ҳали ўз ечимини топгани йўқ. Тупроқ ҳолати, экиш чуқурлиги ва меёри бўйича ишчи органлар агротехник талабларни таъминлаши керак. Бу агротехник талаблар бир бирига бевосита боғлиқдир.

Экиш меёри буғдой уруғининг биологик хусусияти, ўлчамлари, массаси, тупроқ шароити, озуқа майдонининг (камида 18-20 см²) таъминланганлиги ва экиш муддати билан белгиланиши. Маълумки, бир гектар майдонга 3,5-7 млн дона буғдой уруғи экиш. Суғориладиган ерлардан юқори ҳосил олиш учун хўжалик жихатидан яроқлилиги 100 % бўлган буғдой уруғларини гектарига 4,5-5,0 млн дона экиш мақсадга мувофиқ

хисобланади. Фермерлар кафолатли ҳосил олиш мақсадида бир гектар майдонга 250-300 кг/га қимматли буғдой уруғларини ғўза қатор ораларига сепиб ғалла ҳосилини олмоқдалар. Меёрдан ортиқ сарфланаётган қимматли уруғлик буғдой Республика миқёсида катта сарф-харажатга олиб келиши ва таннархининг ортишига сабаб бўлмоқда.

Таҳлиллар кузги буғдойнинг ҳосилдорлиги майдон бирлигига тўғри келадиган маҳсулдор ниҳоллар миқдорини белгиловчи экиш меёри билан белгиланишини кўрсатади. Ўртача бир гектар майдонда 4,5-5 млн. ёки 1м² да 450-500 дона ниҳоллар бўлганда далага қониқарли деб баҳо бериш мумкин.

Экиш муддати Республикаимизнинг суғориладиган ерларида кутиладиган сув танқислиги ва минтақаларнинг иқлим шароитидан келиб чиқиб белгиланиши керак. Шунга асосан Республика бўйича кузги буғдой экишнинг мақбул муддатлари тавсия этилган (1-жадвал).

1-жадвал

Кузги буғдой экишнинг мақбул муддатлари

Т.р	Вилоятлар	Мақбул экиш муддатлари
1	Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм	1.IX - 1. X
2	Андижон, Бухоро, Жиззах, Наманган, Навоий, Самарқанд, Сирдарё, Тошкент, Фарғона	15.IX - 20. X
3	Сурхондарё, Қашқадарё	20.IX - 20. X

Экиш чуқурлиги дала шароитига, биринчи навбатда тупроқнинг намлиги, зичлиги, уруғлик буғдойнинг сифати ва экиш муддати бўйича ўрнатилиши керак.

Енгил механик таркибли тупроққа 6-8 см, ўрта ва оғир механик таркибли тупроққа 4-6 см чуқурликка экиш тавсия этилган.

Кузги буғдойнинг физиологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уруғларни майдон юзаси ва чуқурлиги бўйича бир текис тақсимланиши лозим. Кўп йиллик кузатувлар, илғор тажрибалар, тавсиялар ва маълумотлар асосида ғўза қатор ораларига кузги буғдой экиш олдидан ишлов бериш ва экишга қўйидаги агротехник талаблар қўйилади:

- экиш олдидан тупроққа ишлов берадиган ишчи органлар билан ишлов берилган ғўза қатор ораси тупроғи таркибининг ўлчамлари 10-25 мм дан катта бўлмаган даражада уваланиши керак;

-экишга тайёрланган ғўза қатор ораси эгатининг кўндаланг кесими бўйича чуқурлиги 15-18 см дан кам бўлмаслиги керак. Белгиланган чуқурликдан оғиши $\pm 10\%$ дан ошмаслиги керак;

-ишчи органлар ўртача қийматдан $\pm 15\%$ ортмаган ҳолда ғўза қатор ораси эгатининг кўндаланг кесими бўйича бир хил чуқурликда ишлов бериши керак;

-эчкичлар буғдой уруғларини ўртача қийматдан $\pm 15\%$ ортмаган ҳолда 3...4 см чуқурликда $\pm 0,5$ см, 4...5 см чуқурликда $\pm 0,7$ см, 6...8 см чуқурликда ± 1 см оғишдан ортмаган ҳолда бир хил чуқурликка экиши керак.

Экиш олдидан тупроққа ишлов бериш ва кузги буғдой экиш жараёнини агротехник талаблар асосида бажариш, ёнилғи - мойлаш материалларини тежаш, материал ва меҳнат сарфи харажатларини камайтириш, ҳосил тан-нархини камайишини таъминлаши керак.

1-рама, 2-ошиш қурилмаси, 3-грядил, 4-таянч ғилдиракни созловчи механизм, 5-таянч ғилдирак, 6-ўткир бурчакли анкерли экичлар, 7-экиш чуқурлигини созловчи механизм, 8-ҳаракат узарувчи ғилдирак, 9-ҳаракат узарувчи ғилдиракни созловчи механизм, 10-11-ҳаракат узатувчи занжирлар, 12-тақсимловчи вал, 13-бункер, 14-уруғ ўтказувчи қувур.

1-расм. Анкерли экичлар билан жиҳозланган сеялка схемаси.

Анкерли экичлар 6 грядил 3 га ғўза қатор оралари профили бўйича ғўза тупларидан 5-7 см. масофада бир биридан 7-10 см масофада экичлар жойлаштирилди. Экиш чуқурлиги созловчи механизм ёрдамида 5-6 см га ҳар бир экичлардаги созловчи механизм ёрдамида пушта рельефига мослаб ўрнатилди. Экиш жараёнида экичлар белгиланган 5-6 см чуқурликда равон, барқарор ишлашга қодирлигини кўрсатди.

2-расм. Ғўза қатор орасига кузги буғдой экадиган анкерли экичлар билан жиҳозланган сеялка

Технологиянинг самарадорлиги шундаки, таклиф этилаётган техник восита билан ғўза қатор оралари тупроғига қатламлаб ишлов бериш кенгликлари қуйидаги шарт бўйича танланади:

$$b_1 > b_2 > b_3,$$

бунда b_1 , b_2 , b_3 , - мос ҳолда биринчи, иккинчи ва учинчи қатламлар бўйича ишлов бериш кенгликлари, см.

Тупроққа қатламлаб ишлов беришда ишчи органлардан тарқаладиган деформация зонасининг кўндаланг ва бўйлама кесим бўйича юмшатиш зонадан ўтиши техник воситанинг энергиятежамкорлигини таъминлайди.

Ўза қатор ораси тупроғига экиш олдида агротехник талаб даражасида ишлов бериб, сифатли уваланган текис юзали эгатга мосланган янги конструкциядаги сирпанма экичлар билан жихозланган конструкцияга эга бўлган сеялкалар ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шаймардонов Б., Дустқулов А., Шавазов Қ., Боротов А. Боғдорчилик ва сабзавотчилик машиналаридан практикум, Ўқув қўлланма. – Т.: ТИҚХММИ, 2021. -178 бет.

2. Маматов Ф.М., Темиров И.Ф. Қишлоқ хўжалик машиналари. Тошкент. «Ворис-нашриёт» 2019 й. -630 б.

3. Тухтақўзиев А., Темиров С.У. Пахтачилик култиваторни тажриба иш органининг тортишга қаршилиги // Механика муаммолари. – Тошкент, 2009. – №5-6. – Б.133-137.

4. Тухтақўзиев А., Темиров С.У. Пахтачилик култиваторни комбинациялашган органининг қамров кенглигини асослаш. // Фарғона политехника институтининг илмий–техник журнали. – Фарғона, 2009. – № 4.

– Б. 21–23.

5. Интернет маълумотлари:

- www.ziyonet.uz
- www.arxiv.uz
- www.wikipedia.com